

CERTIFICADO

Certifica-se que **Ana Lúcia Hanisch** participou na 44ª Reunião de Primavera da SPPF subordinada ao tema: “*Sistemas agropecuários extensivos na região do Campo Branco.*”, realizada em Castro Verde a 3 e 4 de abril de 2025.

Castro Verde, 20 de abril de 2025

Teresa Carita

(Secretária-técnica da SPPF)

44ª Reunião de Primavera da SPPF

CASTRO VERDE

3e4abril'25

Fórum Municipal

Sistemas agropecuários
extensivos na região
do Campo Branco